

**Catalogue des requins
(*Selachimorpha*, Nelson, 1984)
conservés au
Muséum d'histoire naturelle de
Marseille**

Christophe Borrely

Mots clés : Selachimorpha, requins, collections

Abréviations utilisées :

MHNM (Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille), CECM (Centre d'Étude et de Conservation du Muséum)

Introduction :

Au Muséum de Marseille sont conservés des requins sous la forme de mâchoires, d'ichtyotaxidermie, d'œufs secs ou en fluide, d'aiguillons d'ailerons, d'ailerons secs, de fragments tégumentaires secs ou encore de spécimens conservés en fluide.

Cet article propose de faire un catalogue de l'ensemble des spécimens de requins conservés au Muséum de Marseille.

Les requins conservés au MHNM font partie de la Collection Générale et de la Collection Paul RANCUREL.

Les spécimens sont conservés au CECM ou présentés en exposition dans le parcours permanent au Palais Longchamp.

Ce catalogue suit la classification établie par Nelson¹.

¹ Joseph Schieser Nelson, *Fishes of the World* (4^{ème} édition, John Wiley & Sons, 2006)

Systematique²

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Carcharhinidae (Jordan & Evermann, 1896)

Hemigaleidae (Hasse, 1879)

Leptochariidae (Gray, 1851)

Pentanchidae (Smith, 1912)

Proscylliidae (Fowler, 1941)

Pseudotriakidae (Gill, 1893)

Scyliorhinidae (Gill, 1862)

Sphyrnidae (Gill, 1872)

Triakidae (Gray, 1851)

Heterodontiforma (Blainville, 1816)

Heterodontidae (Gray, 1851)

Lamniforma (Berg, 1958)

Alopiidae (Bonaparte, 1835)

Cetorhinidae (Gill, 1861)

Lamnidae (Bonaparte, 1835)

Megachasmidae (Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983)

Mitsukurinidae (Jordan, 1898)

Odontaspidae (Müller & Henle, 1839)

Pseudocarchariidae (Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983)

Orectolobiforma (Applegate, 1972)

Brachaeluridae (Compagno, 1973)

Ginglymostomatidae (Gill, 1862)

Hemiscylliidae (Gill, 1862)

Orectolobidae (Gill, 1896)

Parascylliidae (Gill, 1862)

Rhincodontidae (Müller & Henle, 1839)

Stegostomatidae (Gill, 1862)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Hexanchiforma (de Buen, 1926)

Chlamydoselachidae (Garman, 1884)

Hexanchidae (Gray, 1851)

Notorynchidae (Compagno, 1999)

Pristiophoriforma (Berg, 1958)

Pristiophoridae (Bleeker, 1859)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Centrophoridae (Bleeker, 1859)

Dalatiidae (Gray, 1851)

Echinorhinidae (Gill, 1862)

Etmopteridae (Fowler, 1934)

Oxynotidae (Gill, 1863)

Somniosidae (Jordan, 1888)

Squalidae (de Blainville, 1816)

Squatiforma (Buen, 1926)

Squatidae (Bonaparte, 1838)

² En gras dans la systématique, les éléments présents en collection

Sommaire

I. Premières occurrences de Selachimorpha au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

II. Catalogue des Selachimorpha conservés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

II.1. Collection Paul Rancurel

II.1.a. Mâchoires de la collection Paul Rancurel

II.1.b. Épines et téguments de la collection Paul Rancurel

II.2. Collection IFREMER

II.3. Collection générale

II.3.a. Mâchoires de la collection générale

II.3.b. Ichtyotaxidermies de la collection générale

II.3.a. Œufs de roussettes de la collection générale

III. Synthèse des Selachimorpha conservés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

III.1. Origine géographique des différents échantillons

III.2. Répartition taxinomique des spécimens conservés en collection

III.3. Les requins exposés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

I. Premières occurrences de Selachimorpha au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

Dans le catalogue des collections, dressé en 1821, le directeur Polydore Roux écrit :

« *Les Squales ou Requins sont au nombre de quinze dont deux seulement de taille moyenne. Les autres ne sont que des échantillons peu dignes d'un grand muséum.* »

En 1843, il est fait état de l'achat d'un « *Squale renard acheté 39 Fr à Mouren* » Ni le prénom ni la profession de ce dénommé Mouren ne sont indiqués. Le spécimen porte le numéro 96 et n'existe plus en collection.

Les plus anciennes occurrences qui concernent des Selachimorpha (non fossiles) toujours présents dans les collections actuelles datent de 1882 puis de 1905 pour les grandes taxidermies. L'entrée la plus importante est récente et date de 1998.

II. Catalogue des Selachimorpha conservés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

II.1. Collection Paul Rancurel

Paul Rancurel (1931-2011), est un ichtyologue français. Il soutient son doctorat en 1967. En poste à Nouméa en 1972 à l'ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer), il débute d'un travail de recherche sur les céphalopodes. L'objet de cette recherche consiste à les étudier en tant que source de nourriture des poissons pélagiques qui s'en nourrissent.

Cette étude, menée sur le navire de recherche Le Coriolis, le conduit à constituer une collection de référence de contenus stomacaux de thons albacores à partir de spécimens capturés par un thonier japonais³.

En 1973, c'est le début d'un travail de recherche sur les requins de Nouvelle-Calédonie dont le matériel sera donné au Muséum d'histoire naturelle de Marseille en 1998. Ce travail de collecte et d'observation sur les requins de Nouvelle-Calédonie le conduit à s'intéresser à la denture et aux mâchoires de ces animaux. Il en résulte un corpus documentaire de 60 mâchoires de requins et de nombreux carnets dans lesquels sont consignés notes et observations. Une série de photographies détaille la nature des captures.

En parallèle, il mène un travail de recherche lié à l'exploitation des ressources de requins des grandes profondeurs en Méditerranée occidentale et dans le Golfe de Guinée. Ce programme est mené conjointement par l'ORSTOM et par la Faculté des Sciences de Marseille St Jérôme (alors Aix-Marseille 2). Un genre de requin est visé principalement. C'est le genre *Centrophorus*, Müller et Henle, 1837.

En Corse, Paul Rancurel s'intéresse à l'évaluation des populations de requins de grande profondeur pour l'industrie cosmétologique qui, à l'aube des années 1980, souhaite utiliser le squalène dans la composition de produits cosmétologiques.

L'étude porte sur les populations de requins grisets (*Hexanchus griseus*, Bonnaterre 1788) et d'aiguillats communs *Squalus acanthias*, Linné 1758.

³ Cette collection de contenus stomacaux n'est pas conservée au Muséum de Marseille et la localisation de cette collection (si celle-ci existe toujours) est inconnue.

La collection Rancurel et le fonds documentaire qui lui est relatif, sont donnés au MHNM en 1998. Cette collection comprend outre les mâchoires de requins, des aiguillons de requins et des coquilles de nautilus. Ces éléments ont été les collections de recherche constituées par Paul Rancurel durant sa carrière. Le fonds documentaire comprend des ouvrages, des tirés à part, des cahiers, carnets et notes de terrain ainsi que des mémoires de recherche d'étudiants tutorés par Paul Rancurel.

Paul Rancurel (à droite) lors de ses campagnes en Corse.

Recapitulatif Requis

valis

Collections labo

- C. menisonah* - Mare
C. albimarginatus Hicughen 8.8.70
 fema Tipe sans n°
C. melanopterus Poun. April 70.
C. milberti n. 20
Gymnistruma ferruginea Poun. April 70
Triaxosodon obscurus Mare
Pt. longimanus N. Helides Dec. 70.
 Tipe. Freycinet 12-8-71 - lot 411 ♀
 " sans n°
 " no 11 sans nom. (*melanopterus* prob ku sonah).
C. leucas Hicughen
 Tipe sans n°
Alopias vulpinus ♂ 150+20.
 2) *Hexanchus griseus* sans n°

Mutulus manago falampe kov. de dr lru.
Alopias superulosus Ouea.
C. sonah Waiemo. 6-1-71
C. leucas Waiemo. 6-1-71. Lt 270 - Lt 218
 " " " " Lt 282 - 215
C. albimarginatus Diaplug. LL7. 4/64
 sans nom prob idj
luonac glauca. Diaplug? LL 4. 178
 " " " " LL 2 300 n° 1
 " " " " LL 2 270 n° 2

Pt longimanus l " LL 4.
 " " " LL 5 1

 " " " LL 4

28 Mars Freycinet - Neaur
1 Lameson Tendu - 3 albicotti.

3 Avril Poum
Triantal flap: Neqapum - 2.19
Gmlymoritoma 3.50
Melanopygus 1.50
2 Umbatus 1.30

4 " Types 2.50 - 2.80 - 3.00

6 " (2) Types 2.50.

7 " Type ♀ 3.70 - 4.0 embryons (20.5 - 20.5)
Type ♂ 2.50

7 mai Freycinet Types 6.00 - 8.00

7 mai Base Maas.
Type ♀ 3.90 - X CS: 2 Seques - Torus - Ours
Type ♀ 2.60
Neqapum ♀ 2.52

7 mai Poum
(22.5 - 23.5 - ♀ 3.70. ♂ 3.05 ♂ 2.81)
du 24 au 31 mai - 5 Types - 1 Umbatus - 1 Neqapum (latina)

3 juin Base Maas. - Neaur

4 juin " " Type ♀ 1.64

5 juin " " Type ♀ 2.20

6. juin Redua (Carass)
1 C. Sornal ♀
3 C. Millbert 20 - 1 ♀
1 Roche

5 Avril Hemptene au Fourmanoi
anatomie NO
Type ♂ 3.36 (2.64)
millbert ♂ 1.78 (Lst 133)
♂ 1.80

6 Avril Triantal devant Mte Pieu:
C. leucas 1.84
lypus NO - C. Umbatus 1.20
C. Sornal ♀ 1.18 - 1 embryon a Terme

7 Avril " 1 millbert
" recif 1 albimarginatus 1.73

11 Heptende.
Chenal entre Ste Marie et Normas -
1 millbert ♀ 500 ovules mes
1 Umbatus ♀.

Extrait du carnet de terrain de Paul Rancurel lors de ses campagnes en Nouvelle-Calédonie. Fonds documentaire Rancurel, MHNM

Extrait du carnet de terrain de Paul Rancurel lors de ses campagnes en Nouvelle-Calédonie. Fonds documentaire Rancurel, MHNM

La collection de mâchoire est complétée par une série de photographies prises par Paul Rancurel en Nouvelle-Calédonie. Les photographies illustrent les captures de requins dont les mâchoires sont conservées au Muséum de Marseille.

Requin tigre, femelle mûre capturée pour étude par Paul Rancurel. Fonds documentaire Rancurel, MHNM

Requin tigre,
femelle mûre
capturée pour
étude par Paul
Rancurel.
Fonds
documentaire
Rancurel,
MHNM

Requin tigre, femelle mûre capturée pour étude par Paul Rancurel.
Spécimen capturé par Rancurel en Nouvelle-Calédonie et mâchoire
du même individu conservé et exposé au Muséum de Marseille.
MHNM.12900.62

Requin tigre, jeune femelle, capturée pour étude par Paul Rancurel. Fonds documentaire Rancurel, MHNM

Si les requins sont le principal sujet de recherche de Paul Rancurel, ce dernier s'est intéressé également à d'autres groupes taxinomiques.

L'étude des céphalopodes et des nautilus plus particulièrement est à mettre en relief dans l'œuvre scientifique de ce chercheur.

Il est l'auteur de plus d'une centaine de publications.

II.1.a. Mâchoires de la collection Paul RANCUREL

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Nature du spécimen
MHNM.12900.1	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.2	<i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.3	<i>Triaenodon obesus</i> Rüppel, 1837	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.4	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.5	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.6	<i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.7	<i>Carcharhinus</i> sp. Blainville, 1816	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.8	<i>Hexanchus griseus</i> Bonnaterre, 1788	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.9	<i>Alopias superciliosus</i> Lowe, 1841	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.10	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.11	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.12	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.13	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelles-Hébrides	Mâchoire
MHNM.12900.14	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.15	<i>Nebrius ferrugineus</i> Lesson, 1831	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.16	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.17	<i>Carcharhinus longimanus</i> Poey, 1861	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.18	indeterminé	?	Mâchoire
MHNM.12900.20	<i>Carcharhinus limbatus</i> Müller et Henle, 1839	Sainte Marie, Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.21	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.22	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.23	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.24	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.25	<i>Lamna nasus</i> Bonnaterre, 1788	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.26	<i>Alopias vulpinus</i> Bonnaterre, 1788	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.27	<i>Hexanchus griseus</i> Bonnaterre, 1788	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.28	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.29	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.30	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire

MHNM.12900.31	<i>Centrophorus uyato</i> Rafinesque, 1810	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.32	<i>Negaprion brevirostris</i> Poey, 1868	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.33	<i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.34	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.35	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.36	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.37	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.38	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.39	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.40	<i>Carcharhinus sorrah</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.41	<i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.42	<i>Squalus blainville</i> Risso, 1827	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.43	<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.44	<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.45	<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.46	<i>Centroscymnus crepidater</i> Bocage & Capello, 1864	Lorient	Mâchoire
MHNM.12900.47	<i>Squalus mitsukurii</i> D. S. Jordan & Snyder, 1903	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire
MHNM.12900.48	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.49	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.50	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.51	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.52	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.53	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.54	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.55	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.56	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.57	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.58	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.59	<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	Ajaccio	Mâchoire
MHNM.12900.62	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	Mâchoire

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Carcharhinidae (Jordan & Evermann, 1896)

Carcharhinus (Blainville, 1816)

***Carcharhinus falciformis* (Müller & Henle, 1839)**

Consistent en 5 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus albimarginatus* (Rüppell, 1837)**

Consistent en 2 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus limbatus* (Müller & Henle, 1839)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827)**

Consiste en 2 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus limbatus* (Müller et Henle, 1839)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus longimanus* (Poey, 1861)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus sorrah* (Müller & Henle, 1839)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

***Carcharhinus* sp.**

Spécimen indéterminé

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

<p>MHNM.12900.6 <i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837. Requin pointes blanches de récif</p>	<p>MHNM.12900.41 <i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837. Requin pointes blanches de récif</p>	<p>MHNM.12900.5 <i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839. Requin soyeux</p>	<p>MHNM.12900.10 <i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839. Requin soyeux</p>
<p>MHNM.12900.13 <i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839. Requin soyeux</p>	<p>MHNM.12900.34 <i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839. Requin soyeux</p>	<p>MHNM.12900.35 <i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839. Requin soyeux</p>	<p>MHNM.12900.20 <i>Carcharhinus limbatus</i> Müller et Henle, 1839. Requin bordé</p>
<p>MHNM.12900.17 <i>Carcharhinus longimanus</i> Poey, 1861. Requin océanique</p>	<p>MHNM.12900.2 <i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827. Requin gris</p>	<p>MHNM.12900.33 <i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827. Requin gris</p>	<p>MHNM.12900.40 <i>Carcharhinus sorrah</i> Müller et Henle, 1839. Requin à queue tachetée</p>
	<p>Mâchoires du genre <i>Carcharhinus</i> de la collection Rancurel.</p>		
<p>MHNM.12900.7 <i>Carcharhinus</i> sp. Blainville, 1816</p>			

Récapitulatif des spécimens relatifs au genre Carcharhinus de la collection Rancurel

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.2	<i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.5	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.6	<i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.7	<i>Carcharhinus</i> sp. Blainville, 1816	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.10	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.13	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelles-Hébrides	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.17	<i>Carcharhinus longimanus</i> Poey, 1861	Nouvelle-Calédonie	4 mars 1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.20	<i>Carcharhinus limbatus</i> Müller et Henle, 1839	Sainte Marie, Nouvelle-Calédonie	Septembre 1970	Rancurel Paul
MHNM.12900.33	<i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.34	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.35	<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.40	<i>Carcharhinus sorrah</i> Müller et Henle, 1839	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHNM.12900.41	<i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul

Negaprion (Whitley, 1940)

***Negaprion acutidens* (Rüppel, 1837)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL. Le spécimen est identifié initialement comme étant un *Negaprion brevirostris*. L'origine néo-calédonienne de ce spécimen ne correspond pas avec l'aire de répartition du *N.brevirostris*, lequel ne se rencontre pas dans la zone incriminée. Il s'agirait plutôt de la mâchoire de *Negaprion acutidens*, son cousin proche, dont la morphologie est quasi similaire.

MHNM.12900.32 *Negaprion brevirostris* Poey, 1868. Requin citron

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.32	<i>Negaprion brevirostris</i> Poey, 1868	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul

Prionace (Cantor, 1849)

Prionace glauca (Linnaeus, 1758)

Consistent en 5 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.4	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	?	Rancurel Paul
MHNM.12900.11	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	?	Rancurel Paul
MHNM.12900.16	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	1971	Rancurel Paul
MHNM.12900.28	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	09/11/1971	Rancurel Paul
MHNM.12900.29	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Nouvelle-Calédonie	1971	Rancurel Paul

Triaenodon obesus (J. P. Müller & Henle, 1837)

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.3	<i>Triaenodon obesus</i> Rüppel, 1837	Maré	1973	Rancurel Paul

Galeocerdo (Müller & Henle, 1837)

***Galeocerdo cuvier* (Péron & Lesueur, 1822)**

Consistent en 7 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

MHN.12900.36 *Galeocerdo cuvier* Péron & Lesueur, 1822

MHN.12900.37 *Galeocerdo cuvier* Péron & Lesueur, 1822. Requin tigre

MHN.12900.38 *Galeocerdo cuvier* Péron & Lesueur, 1822. Requin tigre

MHN.12900.39 *Galeocerdo cuvier* Péron & Lesueur, 1822. Requin tigre

MHN.12900.1 *Galeocerdo cuvieri* Péron & Lesueur, 1822. Requin tigre

MHN.12900.12 *Galeocerdo cuvieri* Péron & Lesueur, 1822. Requin tigre

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHN.12900.1	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHN.12900.12	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHN.12900.36	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHN.12900.37	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHN.12900.38	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHN.12900.39	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul
MHN.12900.62	<i>Galeocerdo cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	Nouvelle-Calédonie	1973 ?	Rancurel Paul

Selachimorpha (Nelson, 1984)
Galeomorphi (Compagno, 1973)
Lamniforma (Berg, 1958)
Alopiidae (Bonaparte, 1835)
Alopias (Rafinesque, 1810)

***Alopias vulpinus* (Bonnaterre, 1788)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

***Alopias superciliosus* (Lowe, 1841)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

MHNM.12900.26 *Alopias vulpinus* Bonnaterre, 1788. requin renard

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.9	<i>Alopias superciliosus</i> Lowe, 1841	Nouvelle-Calédonie	?	Rancurel Paul
MHNM.12900.26	<i>Alopias vulpinus</i> Bonnaterre, 1788	Nouvelle-Calédonie	1973	Rancurel Paul

Lamnidae (Müller et Henle, 1838)
Isurus (Rafinesque, 1810)

***Isurus oxyrinchus* (Rafinesque, 1810)**

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.14	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul
MHNM.12900.21	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul
MHNM.12900.22	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul
MHNM.12900.23	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul
MHNM.12900.24	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul

Lamna (Cuvier, 1816)

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

MHNM.12900.25 *Lamna nasus* Bonnaterre, 1788. requin-taupe commun

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.25	<i>Lamna nasus</i> Bonnaterre, 1788	Nouvelle-Calédonie	1970	Rancurel Paul

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Orectolobiforma (Applegate, 1972)

Ginglymostomatidae (Gill, 1862)

Nebrius (Ruppell, 1837)

Nebrius ferrugineus (Lesson, 1831)

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.15	<i>Nebrius ferrugineus</i> Lesson, 1831	Poum, Nouvelle-Calédonie	avril 1970	Rancurel Paul

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Hexanchiforma (de Buen, 1926)

Hexanchidae (Gray, 1851)

Hexanchus (Rafinesque, 1810)

***Hexanchus griseus* (Bonnaterre, 1788)**

Consistent en 2 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

MHNM.12900.8 *Hexanchus griseus* Bonnaterre, 1788. Requin griset

MHNM.12900.27 *Hexanchus griseus* Bonnaterre, 1788. Requin griset

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.8	<i>Hexanchus griseus</i> Bonnaterre, 1788	Ajaccio	1986	Rancurel Paul
MHNM.12900.27	<i>Hexanchus griseus</i> Bonnaterre, 1788	Ajaccio	1986	Rancurel Paul

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Squalidae (Blainville, 1816)

Squalus (Linné, 1758)

***Squalus blainville* (Risso, 1827)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

***Squalus japonicus* (Ishikawa, 1908)**

Consistent en 3 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

***Squalus mitsukurii* (Jordan & Snyder, 1903)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.42	<i>Squalus blainville</i> Risso, 1827	Comores	20/08/1972	Rancurel Paul
MHNM.12900.43	<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	Comores	1972	Rancurel Paul
MHNM.12900.44	<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	Ile des Pins, Nouvelle-Calédonie	1972	Rancurel Paul
MHNM.12900.45	<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	Ile des Pins, Nouvelle-Calédonie	1972	Rancurel Paul
MHNM.12900.47	<i>Squalus mitsukurii</i> D. S. Jordan & Snyder, 1903	Nouvelle-Calédonie	1972	Rancurel Paul

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Squalidae (Blainville, 1816)

Squalidae indéterminé

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.12900.	Squalidae indet			

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Centrophoridae (Bleeker, 1859)

Centrophorus (Müller et Henle, 1837)

***Centrophorus granulosus* (Bloch et Schneider, 1801)**

Consistent en 13 mâchoires de la Collection Paul RANCUREL.

***Centrophorus uyato* (Rafinesque, 1810)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Somniosidae (Jordan, 1888)

Centroscymnus (Barbosa du Bocage et Brito Capello, 1864)

***Centroscymnus crepidater* (Barbosa du Bocage et Brito Capello, 1864)**

Consiste en 1 mâchoire de la Collection Paul RANCUREL.

II.1.b. Épines et téguments de la collection Paul RANCUREL

Téguments divers de requins (aiguillons, yeux et arcs brachiaux de Centrophoridae) dans tubes. Prélèvements effectués par Paul Rancurel dans le cadre de ses recherches sur les requins des grandes profondeurs, au Sénégal, en Corse et aux Comores, entre 1984 et 1986. Les prélèvements concernent environ 350 spécimens.

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Centrophoridae (Bleeker, 1859)

Deania (Jordan et Snyder, 1902)

Deania calceus (Lowe, 1839)

II.2. Collection IFREMER

Le navire océanographique Thalassa fait plusieurs campagnes d'inventaire et de prélèvements en Atlantique, entre le cap Juby, sur la côte sud du Maroc, et le cap Vert. Les prélèvements de ces campagnes ont lieu entre 1968 et 1972. Il en résulte une collection de référence, réalisée par Claude Maurin, dite « collection IFREMER », déposée au Muséum de Marseille depuis 1993. Cette collection se compose de bocaux avec spécimens en fluide. Quelques requins font partie de cette collection.

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Scyliorhinidae (Gill, 1862)

Scyliorhinus (Blainville, 1816)

Scyliorhinus canicula (Linné, 1758)

Galeus (Rafinesque, 1810)

Galeus polli (Cadenat, 1959)

Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)

Triakidae (Gray, 1851)

Mustelus (Linck, 1790)

Mustelus asterias (Cloquet, 1821)

Galeorhinus (Blainville, 1816)

Galeorhinus galeus (Linné, 1758)

Hemigaleidae (Hasse, 1879)

Paragaleus (Budker, 1935)

Paragaleus gruvelli (Budker, 1935)

Leptochariidae (Gray, 1851)

Leptocharias (Smith, 1838)

Leptocharias smithii (Müller et Henle, 1839)

Oxynotidae (Gill, 1863)

Oxynotus (Rafinesque, 1810)

***Oxynotus paradoxus* (Frade, 1929)**

Squatiniforma (Buen, 1926)

Squatinidae (Bonaparte, 1838)

Squatina (Duméril, 1806)

***Squatina oculata* (Bonaparte, 1840)**

II.3. Collection générale

II.3.a. Mâchoires de la collection générale

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Triakidae (Gray, 1851)

Mustelus (Linck, 1790)

Mustelus mustelus (Linné, 1758)

Il s'agit d'un crâne acheté 4 francs (J. Gal.) arrivé « *en bon état en Collection* » en 1882. Le crâne provient de Nice.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.1093	<i>Mustelus mustelus</i> Linné, 1758	Nice	1882	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Lamniforma (Berg, 1958)

Lamnidae (Bonaparte, 1835)

Isurus (Rafinesque, 1810)

***Isurus oxyrinchus* (Rafinesque, 1810)**

La collection générale contient un crâne de cette espèce. Le crâne provient de Nice. Il est acquis par le Muséum de Marseille pour la somme de 7 Francs en 1882. Sur le spécimen est écrit sur la mandibule droite : « E 1090, *Oxyrhyna Spallanzanii* ».

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.1090	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1810	Nice	1882	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Lamniforma (Berg, 1958)

Lamnidae (Bonaparte, 1835)

Carcharodon (Smith, 1838)

***Carcharodon carcharias* (Linné, 1758)**

Consiste en une mâchoire supérieure d'un spécimen adulte. Le spécimen provient de la rade de Marseille en septembre 1882. L'animal mesurait plus de 5 mètres pour plus de 1000 kg. Sa capture est relayée par la presse de l'époque. Il est retrouvé dans les filets de pêche par un patron pêcheur marseillais.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.16211	<i>Carcharodon carcharias</i> Linné, 1758	Rade de Marseille	1882	?

II.3.b. Ichtyotaxidermies de la collection générale

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Carcharhinidae (Jordan & Evermann, 1896)

Prionace (Cantor, 1849)

Prionace glauca (Linné, 1758)

Cette espèce est représentée par une taxidermie montée. Il s'agit d'une jeune femelle de 96cm de long. Le spécimen provient de Méditerranée occidentale sans plus de précision sur le lieu de la capture (Marseille ?). Il a été capturé en 1905.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13444	<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	Méditerranée	Début XXe	?

Une seconde taxidermie était présente en collection entre 1905 et probablement la fin des années 1970 date à laquelle ce montage est certainement détruit pour réforme.

L'animal, beaucoup plus grand que le spécimen précédemment décrit, mesurait entre 190 et 210 cm de long. Il provient de la rade de Marseille où il a été capturé par un certain Capitaine Lemielle, capitaine au long cours et commandant du vaisseau la Nanine, en 1905.

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Sphyrnidae (Gill, 1872)

Sphyrna (Rafineque, 1810)

Sphyrna zygaena (Linné, 1758)

Cette espèce est représentée par une taxidermie montée. Le spécimen est une jeune femelle de 68 cm de long capturé en Méditerranée occidentale sans plus de précision ni sur le lieu de la capture ni sur la date.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13453	<i>Sphyrna zygaena</i> Linné, 1758	Méditerranée	Début XXe	?

Une seconde taxidermie était présente en collection entre 1905 et probablement la fin des années 1970 date à laquelle ce montage est certainement détruit pour réforme également.

Le spécimen mesurait entre 160 et 180 cm de long. Il provient de la rade de Marseille où il a été capturé par un certain Capitaine Lemielle en 1905 comme le requin bleu. Un doute subsiste quant à l'espèce car le registre indique « Squalé marteau » sans être plus précis.

Un registre spécifiquement dédié aux « Poissons » mentionne que ce spécimen est un *Sphyrna zygaena*. Cependant la disparition de ce spécimen ne permet pas de pouvoir infirmer ou confirmer cette attribution taxinomique. Il porte sur le registre le numéro 6123. Le spécimen mesurait 1m85.

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Lamniforma (Berg, 1958)

Alopiidae (Bonaparte, 1835)

Alopias (Rafinesque, 1810)

***Alopias vulpinus* (Bonnaterre, 1788)**

Cette espèce est représentée par une taxidermie montée. Il s'agit d'une jeune femelle de 154cm de long qui provient de Méditerranée occidentale. Il n'y a pas de précision sur le lieu de la capture ni sur la date.

Une seconde taxidermie était présente en collection entre 1905 et probablement la fin des années 1970 date à laquelle ce montage est partiellement détruit pour réforme également.

La nageoire caudale est toujours conservée.

Le spécimen complet, un adulte dont le sexe est inconnu, mesurait près de 400 cm de long. La caudale conservée mesure à elle seule 196cm de longueur.

Le spécimen provient de la rade de Marseille où il a été capturé toujours par le Capitaine Lumielle, en 1905 comme le requin bleu et le requin marteau.

Ce spécimen était exposé dans la Salle de Provence dans les années 1960.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.6122	<i>Alopias vulpinus</i> Bonnaterre, 1788	Méditerranée	1905	Lemielle
MHNM.13443	<i>Alopias vulpinus</i> Bonnaterre, 1788	Méditerranée	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Lamniforma (Berg, 1958)

Lamnidae (Bonaparte, 1835)

Isurus (Rafinesque, 1810)

Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810)

Il s'agit d'une taxidermie d'un jeune individu de Méditerranée (rade de Marseille ?). La date de capture n'est pas connue. Le spécimen est une jeune femelle de 73 cm de long.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13448	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Méditerranée	1970	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Lamniforma (Berg, 1958)

Cetorhinidae (Gill, 1862)

Cetorhinus (Blainville, 1816)

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Cette espèce était représentée par un spécimen naturalisé qui a été réformé et détruit probablement entre les années 1960 et 1970. L'animal, un mâle, mesurait 291 cm de long et a été capturé en 1913 dans la rade de Marseille. À ce jour aucun cliché de ce spécimen n'a pu être retrouvé dans les archives du musée.

« L'Administration a fait acheter pour la somme de 150 Fr un squalo pèlerin mâle (*Selache maximus*) de 2,91 m de longueur, capturé dans le Golfe de Marseille.

Ni Risso, ni Vérany, ni Bonaparte ne signalent cette curieuse espèce capturée cependant à Gênes, à Nice [Risso et Vérany sont pourtant des naturalistes niçois], à Naples, à Catane, à Malte et à Venise [...].⁴ »

Le spécimen est naturalisé par Pierre Siépi, préparateur et taxidermiste au Muséum de Marseille entre 1881 et 1920. Le spécimen est prêt en 1914 date à laquelle il est inscrit sur le registre des entrées sous le numéro 7785.

Un courrier de Albert Vayssière, daté du 12 juillet 1926, adressé à un certain Monsieur Cicconardi, fait mention de l'entrée en collection d'une tête de requin pèlerin (« [...] la tête du gros squalo [...] pèlerin »). Vayssière précise dans son courrier que ce spécimen a été capturé par cette personne dans le Golfe de Marseille, fin juin de 1926. Cependant il n'est pas fait état de ce spécimen dans les registres. Cette tête de requin pèlerin n'a semble-t-il pas pu être préparée.

12 juillet 1926
Monsieur Cicconardi
rue St Laurent 39.
Marseille

N° 7785

Monsieur

Je vous adresse au nom de l'Administration - tration et en mon nom, tous nos remerciements pour le don que vous avez fait au Muséum, ainsi que vos associés, M. M. Vergato et Spagnoli, de la tête du gros squalo (*Squalo pèlerin*) pris par vous dans le golfe de Marseille, à la fin de juin. Veuillez transmettre nos remercia- -ments à vos associés.

Après, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

prof. A. Vayssière
Directeur du Muséum.

⁴Registre de zoologie, MHNM

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squatiniforma (Buen, 1926)

Squatinidae (Bonaparte, 1838)

Squatina (Duméril, 1806)

Squatina oculata (Bonaparte, 1840)

Un ange de mer naturalisé est représenté par un individu femelle de 60 cm de long. La provenance et la date de collecte du spécimen sont inconnues.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13454	<i>Squatina oculata</i> Bonaparte, 1860	Méditerranée occidentale	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Somniosidae (Jordan, 1888)

Somniosus (Lesueur, 1818)

Somniosus rostratus (Risso, 1827)

Le requin laimargue de Méditerranée est représenté par un individu naturalisé de 84 cm de long. Il provient de Méditerranée occidentale mais le lieu de prélèvement demeure inconnu ainsi que la date de collecte.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13450	<i>Somniosus rostratus</i> Risso, 1827	Méditerranée	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Centrophoridae (Bleeker, 1859)

Centrophorus (Müller et Henle, 1837)

Centrophorus granulosus (Bloch et Schneider, 1801)

Un spécimen naturalisé de requin chagrin est représenté par un individu de 80 cm de long. Il provient de Méditerranée occidentale mais le lieu de prélèvement demeure inconnu ainsi que la date de collecte.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13449	<i>Centrophorus granulosus</i>	Méditerranée	1984	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)
Squalomorphi (Compagno, 1977)
Squaliforma (Compagno, 1973)
Squalidae (de Blainville, 1816)
Squalus (Linné, 1758)

***Squalus acanthias* (Linné, 1758)**

Il s'agit d'un spécimen adulte femelle. L'animal mesure 84 cm de long. La date de son arrivée au musée n'est pas connue mais sa provenance l'est. Il provient de Méditerranée occidentale probablement de la rade de Marseille.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13451	<i>Squalus acanthias</i>	Méditerranée	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Triakidae (Gray, 1851)

Mustelus (Linné, 1758)

Mustelus mustelus (Linné, 1758)

Il s'agit d'un spécimen adulte femelle. L'animal mesure 77 cm de long. La date de son arrivée au musée n'est pas connue mais sa provenance l'est. Il provient de la rade de Marseille.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13445	<i>Mustelus mustelus</i> Linnée, 1758	Golfe de Marseille	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Scyliorhinidae (Gill, 1862)

Scyliorhinus (Blainville, 1816)

***Scyliorhinus stellaris* (Linné, 1758)**

Il s'agit d'un spécimen adulte femelle. L'animal mesure 79 cm de long. La date de son arrivée au musée n'est pas connue mais sa provenance l'est. Il provient de la rade de Marseille.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13446	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Golfe de Marseille	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Scyliorhinidae (Gill, 1862)

Scyliorhinus (Blainville, 1816)

***Scyliorhinus canicula* (Linné, 1758)**

Il s'agit de deux femelles adultes. Le spécimen MHNM.13447 mesure 42 cm de long et le spécimen MHNM.16618 mesure 58 cm de long. La date de leur arrivée au musée n'est pas connue. Les deux spécimens proviennent de la rade de Marseille.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13447	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Début XXe	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Dalatiidae (Gray, 1851)

Dalatias (Rafinesque, 1810)

***Dalatias licha* (Bonnaterre, 1788)**

Il s'agit d'un spécimen adulte femelle. L'animal mesure 68 cm de long. La date de son arrivée au musée et sa provenance ne sont pas connues.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.13452	<i>Dalatias licha</i> Bonnaterre, 1788	Méditerranée	1968	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Squalomorphi (Compagno, 1977)

Squaliforma (Compagno, 1973)

Oxynotidae (Gill, 1863)

Oxynotus (Rafinesque, 1810)

***Oxynotus centrina* (Linné, 1758)**

Il s'agit d'un spécimen adulte femelle. L'animal mesure 70 cm de long. La date de son arrivée au musée et sa provenance ne sont pas connues.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.0.207	<i>Oxynotus centrina</i> Linné, 1758	Méditerranée	1970	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)
Galeomorphi (Compagno, 1973)
Orectolobiforma (Applegate, 1972)
Ginglymostomatidae (Gill, 1862)
Nebrius (Rüppel, 1837)
Nebrius ferrugineus (Lesson, 1831)

Le spécimen **MHNM.0.409** est un adulte femelle de 190cm de long. La date de son arrivée au musée et sa provenance ne sont pas connues.

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte	Collecteur
MHNM.0.409	<i>Nebrius ferrugineus</i> Lesson, 1831	?	?	?

Selachimorpha (Nelson, 1984)
Squalomorphi (Compagno, 1977)
Hexanchiforma (de Buen, 1926)
Hexanchidae (Gray, 1851)
Hexanchus (Rafinesque, 1810)
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)

Le spécimen au centre de la photographie est un requin de très grande taille au vue de son emprise sur le sommet de toute une rangée de vitrine latérale. Il semble mesurer entre 250 et 300 cm. Son aspect et le nombre de fentes branchiales laissent penser qu'il s'agissait d'un requin du genre *Hexanchus*, possiblement *Hexanchus griseus*. Le spécimen apparaît sur un cliché ancien d'une des salles du muséum. Ce cliché est daté entre 1880 et 1900.

Il n'y a plus de trace de ce spécimen. Il est mentionné dans le registre des entrées à la date de 1905 et il porte le numéro 6121.

Selachimorpha inconnu disparu des collections

-Un spécimen impossible à identifier, est présent en haut à droite de l'image. Comparé à la taille de la vitrine latérale, il semble être un spécimen de grande taille.

II.3.a. Œufs de roussettes de la collection générale

Les œufs conservés sont des œufs de grande et de petite roussette. Les œufs sont originaires de Méditerranée occidentale.

Selachimorpha (Nelson, 1984)

Galeomorphi (Compagno, 1973)

Carcharhiniforma (Compagno, 1977)

Scyliorhinidae (Gill, 1862)

Scyliorhinus (Blainville, 1816)

***Scyliorhinus canicula* (Linné, 1758)**

Les spécimens proviennent d'un don opéré par le Musée Océanographique de Monaco en 2012.

***Scyliorhinus stellaris* (Linné, 1758)**

Les spécimens proviennent d'un don opéré par le Musée Océanographique de Monaco en 2012 à l'exception du spécimen MHNM.181 dont la date d'arrivée en collection est inconnue.

MHNM.16505

MHNM.16506

Numéro d'inventaire	Nom scientifique	Provenance	Date de collecte
MHNM.16504	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16505	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16506	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16507	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16508	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16509	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16510	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16511	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16512	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16513	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe

MHNM.16514	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16515	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16516	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16517	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16518	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16519	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16524	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16525	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16526	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16527	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe
MHNM.16528	<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	Méditerranée occidentale	Fin XXe

III. Synthèse des Selachimorpha conservés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

III.1. Origine géographique des différents échantillons

La grande majorité des spécimens naturalisés provient de Méditerranée occidentale (Golfe de Marseille). L'autre origine de la quasi-totalité des mâchoires issues de la collection Paul Rancurel est la Nouvelle-Calédonie. Ce chercheur a également prélevé une grande quantité de spécimens dont il a gardé les mâchoires et les aiguillons de petits requins capturés dans le Golfe d'Ajaccio. Paul Rancurel a procédé aux mêmes types de captures au large de Dakar. Enfin les spécimens en fluide sont issus des prélèvements effectués par l'IFREMER au large de la Mauritanie et dans une moindre mesure au large de la Bretagne.

III.2. Répartition taxinomique des spécimens conservés en collection

TAXA	Nbre spécimens
<i>Alopias vulpinus</i> Bonnaterre, 1788	3
<i>Alopias superciliosus</i> Lowe, 1841	1
<i>Carcharhinus albimarginatus</i> Rüppel, 1837	2
<i>Carcharhinus falciformis</i> Müller et Henle, 1839	5
<i>Carcharhinus limbatus</i> Müller et Henle, 1839	1
<i>Carcharhinus longimanus</i> Poey, 1861	1
<i>Carcharhinus plumbeus</i> Nardo, 1827	2
<i>Carcharhinus sorrah</i> Müller et Henle, 1839	1
<i>Carcharhinus</i> sp. Blainville, 1816	1
<i>Carcharodon carcharias</i> Linné, 1758	1
<i>Centrophorus granulosus</i> Bloch et Schneider, 1801	78
<i>Centrophorus lusitanicus</i> Bocage et Capello, 1864	1
<i>Centrophorus</i> sp Müller & Henle, 1837	24
<i>Centrophorus squamosus</i> Bonnaterre, 1788	1
<i>Centrophorus uyato</i> Rafinesque, 1810	1
<i>Centroscymnus cryptacanthus</i> Regan, 1906	1
<i>Centroscymnus crepidater</i> Bocage & Capello, 1864	2
<i>Dalatias licha</i> Bonnaterre, 1788	4
<i>Deania calceus</i> Lowe, 1839	55
<i>Deania</i> sp. Lowe, 1839	2
<i>Etmopterus spinax</i> Linné, 1758	4
<i>Galeocerdo cuvieri</i> Péron & Lesueur, 1822	7
<i>Galeorhinus galeus</i> Linné, 1758	1
<i>Galeus melanostomus</i> Rafinesque, 1809	1
<i>Galeus polli</i> Cadenat, 1959	1
<i>Hexanchus griseus</i> Bonnaterre, 1788	2
<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1809	7
<i>Lamna nasus</i> Bonnaterre, 1788	1
<i>Mustelus mustelus</i> Linné, 1758	2
<i>Mustelus asterias</i> Cloquet, 1821	1
<i>Nebrius ferrugineus</i> Lesson, 1831	2
<i>Negaprion brevirostris</i> Poey, 1868	1
<i>Oxynotus centrina</i> Linné, 1758	1
<i>Oxynotus paradoxus</i> Frade, 1929	1
<i>Paragaleus gruveli</i> (Garman), 1906	1
<i>Prionace glauca</i> Linné, 1758	6
<i>Scyliorhinus canicula</i> Linné, 1758	16
<i>Scyliorhinus</i> sp Blainville, 1816	2
<i>Scyliorhinus stellaris</i> Linné, 1758	13
<i>Scymnodon ringens</i> Bocage & Capello, 1864	1
<i>Somniosus rostratus</i> Risso, 1827	1
<i>Sphyrna zygaena</i> Linné, 1758	1
<i>Squalidae</i> Blainville, 1816	1
<i>Squalus blainville</i> Risso, 1827	20
<i>Squalus acanthias</i> Linné, 1758	5
<i>Squatina oculata</i> Bonaparte, 1860	1
<i>Squalus mitsukurii</i> D. S. Jordan & Snyder, 1903	1
<i>Squatina oculata</i> Bonaparte, 1860	1
<i>Triaenodon obesus</i> Rüppel, 1837	1
<i>Squalus japonicus</i> Ishikawa, 1908	3
TOTAL	293

Résumé des différents taxa des Selachimorpha conservés au Muséum de Marseille : 45 taxa identifiés au rang d'espèces, 4 taxa identifiés au rang de genres et 1 taxon identifié au rang de famille.

Centrophorus granulosus et *Deania calceus* sont les taxa les plus représentés avec respectivement 78 et 55 spécimens. Ce grand nombre s'explique du fait de l'échantillonnage important pratiqué par Paul Rancurel sur ces espèces et qui consiste en des échantillons de divers organes et téguments.

III. Les requins exposés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille

La riche diversité des Selachimorpha conservés au Muséum de Marseille et la grande attractivité que ces derniers exercent sur le public, incitent tout naturellement à exposer, de manière permanente ou temporaire, un certain nombre de spécimens.

La plus importante série de Selachimorpha exposés au musée se trouve dans la Salle de Provence. Cette salle, conçue dès l'installation du musée au Palais Longchamp a toujours été dédiée à la Provence. Deux vitrines sont consacrées à l'ichtyofaune des côtes provençales. L'une de ces deux vitrines est intégralement occupée par des Elasmobranches, incluant la quasi-totalité de la collection de Selachimorpha naturalisés.

La présentation suit le type muséographique du XIX^e siècle, à savoir une série de spécimens en vitrine avec un discours purement illustratif à tendance encyclopédique. C'est un mode de présentation volontairement souhaité inchangé depuis 1869, la Salle de Provence étant vu comme étant le « *musée du Musée* ».

Dans le reste du parcours permanent, l'exposition de référence Terre d'Evolution présente quelques éléments de la collection de Selachimorpha, choisis pour leur qualité muséographique et la pertinence scientifique et pédagogique qu'ils dégagent.

Ainsi, la mâchoire de requin tigre, *Galeocerdo cuvier*, MHNM.12900.62, est la pièce centrale de la vitrine dévolue au réseau trophique marin.

A proximité de cette vitrine, on retrouve une série comparative de crânes de vertébrés qui illustrent la diversité des dentures. Le crâne de requin mako, *Isurus oxyrinchus*, MHNM.1090 et, le crâne de l'émissole lisse, *Mustelus mustelus*, MHNM.1093, y sont exposées.

Des spécimens naturalisés de requins sont également exposés au sein de cette exposition. L'un d'eux est à nouveau une émissole lisse, *M.mustelus*, MHNM.13445. Ce spécimen illustre le phénomène migratoire conjointement à d'autres spécimens issus d'autres taxa (sterne, sarcelle, martinet...).

Une petite roussette, *Scyliorhinus canicula*, MHNM.16618, est exposée à proximité d'œufs de son espèce, dans une séquence dévolue à la reproduction.

À l'occasion d'expositions temporaires, d'autres spécimens de la collection de Selachimorpha sont exposés.

En 2012, une exposition consacrée à l'Australie présentait ainsi quelques mâchoires de la collection Rancurel.

En 2018, l'exposition Muséonérique, le réveil des collections, présentait la demi-mâchoire du grand requin blanc, *Carcharodon carcharias*, MHNM.16211.

Jusqu'en 1966, la totalité des ichtyotaxidermies étaient présentées dans une salle du premier niveau dans une salle dédiée aux poissons.

A MHNM.13448 **B** MHNM.13443 **C** MHNM.13444 **D** MHNM.8048 **E** MHNM.13445 **F** MHNM.13452 **G** MHNM.6122

A MHNM.6123 **B** MHNM.6120 **C** et **D** spécimens juvéniles de requins bleus non retrouvés. L'un des 2 est peut-être le spécimen MHNM.8562 provenant du Sénégal et capturé par un dénommé Monsieur Fenaux en 1934 sous l'ancienne appellation *Carcharias glaucus*.

A Requin non identifié. Il pourrait s'agir du *Carcharias tyjot* capturé en Indonésie par le vaisseau le Batavia en 1905 et enregistré sous le numéro MHNM.6127. Il est précisé qu'il était présenté « sur les vitrines » dans la Salle des poissons. Ce spécimen a complètement disparu et n'est mentionné que dans le registre. **B** Requin griset MHNM.6121 **C** Requin non identifié. Il semble s'agir d'un requin marteau.

Conclusion

L'ensemble des spécimens de Selachimorpha conservés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille témoigne à la fois de l'histoire des collectes naturalistes liées au territoire méditerranéen et des apports plus récents issus de programmes de recherche (collection de Paul Rancurel et dépôt de l'IFREMER). Les collections réunissent ainsi des spécimens provenant principalement de la Méditerranée occidentale, mais aussi d'autres régions du monde, notamment du Pacifique sud-ouest à travers la collection constituée par Paul Rancurel.

Par leur diversité taxinomique, la variété des modes de préparation et la documentation scientifique qui leur est associée, ces collections constituent un ensemble de référence pour l'étude des Selachimorpha. Elles participent également à la diffusion des connaissances auprès du public grâce à leur présence dans les expositions permanentes et temporaires du musée. L'inventaire et la mise en perspective de ces spécimens permettent ainsi de mieux comprendre l'histoire scientifique et muséale de ces collections tout en soulignant leur intérêt pour la recherche, la conservation et la médiation scientifique.